

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности»

УДК 94(32).01-04

Абрамова О.С.¹

ЭВОЛЮЦИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКИХ НАЧАЛ В СКУЛЬПТУРЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучена динамика развития древнеегипетской скульптуры за период от Древнего до Нового Царства. Прослежен процесс ее эволюции в направлении большего реализма и динамизма. Сделан вывод, что эволюция древнеегипетской скульптуры от канона к реализму проходила «по синусоиде». Несмотря на безусловное развитие пластической мысли и обращение к подлинно человеческим чертам, египтяне после каждого смелого шага в сторону развития абсолютного реализма возвращались к корневым традициям и канонам. Однако новаторский поиск мастеров привел к тому, что древнеегипетская пластика, испытав на себе однажды реалистичные человеческие черты, уже не могла вернуться к исходному канону.

Abstract. The article examines the dynamics of the development of ancient Egyptian sculpture during the period from the Ancient to the New Kingdom. The process of its evolution in the direction of greater realism and dynamism is traced. It is concluded that the evolution of ancient Egyptian sculpture from canon to realism took place "along a sinusoid". Despite the unconditional development of plastic thought and the appeal to truly human features, the Egyptians, after each bold step towards the development of absolute realism, returned to the root traditions and canons. However, the innovative search for masters led to the fact that the ancient Egyptian plastic, having once experienced realistic human features, could no longer return to the original canon.

Ключевые слова: Древний Египет, скульптура, реализм, эволюция реализма, Древнее Царство, Среднее Царство, Новое царство, искусство.

Key words: Ancient Egypt, sculpture, realism, evolution of realism, Ancient Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom, art.

Древние египтяне оставили огромный след в мировой истории, благодаря чему их произведения искусства являются одними из самых узнаваемых. Египтяне стали первыми в древневосточном мире, чье искусство развивалось в направлении все большего реализма.

В начальный период Древнего Царства в скульптуре наблюдается приверженность канонам, придворные мастера (а скульптура тогда была прерогативой в основном фараонов) следовали четким установленным правилам, и для царей создавались статуи по образу и подобию Осириса, в честь чего они и получили характерное название – осирические [2, с. 110–121]. В этот период был сделан первый, но масштабный шаг к индивидуализму скульптур: египтяне начали создавать посмертные гипсовые маски-слепки, которые позволяли передавать черты лица владык. Отсюда берет начало двойственность пластических образов, так как в них сочетались традиционные черты с индивидуальными. Ещё одна предпосылка реализма – скульптуры вельмож, которые удостаивались такой чести только за огромные заслуги перед государством и самим фараоном. Именно такие статуи «согласно жизни» [1, с. 94] позволяли древнеегипетским мастерам расширять спектр своих творческих возможностей и поднимать уровень профессионализма.

После Древнего Царства наступил I Переходный период, приведший к упадку не только в государстве и его экономике, но и в искусстве. Поэтому начало Среднего царства знаменуется упадком приобретённого в пластике мастерства, так как в «междущарстии» скульптурные памятники создавались местными мастерами, из-за чего искусство несколько огрубело, однако именно эти творцы на местах, в силу усиления отдельных политических и экономических единиц – номов, дают начало самобытным и обособленно развивающимся направлениям в искусстве. Образуются новые школы мастеров, начинается период творческого поиска, растет количество портретных пластических изображений. Чтобы закрепить своё положение на троне, то есть легитимизировать его, первые фараоны Среднего царства и работавшие на

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

них скульпторы обращаются к традициям. Наблюдается подражание приемам предыдущего периода, незначительные изменения касались только пропорций, и то, даже не самой внешности царей, а их головных уборов (изменяется штриховка платка, например) [1, с. 150]. Чтобы подчеркнуть свой авторитет, фараоны не только подражают скульптурам Древнего Царства, за счет чего они подчеркивали свою преемственность царскому роду прошлого периода, но и идут дальше: начинают устанавливать свои скульптуры в главных общественно-культурных центрах – храмах (ранее статуи были частью заупокойного культа и устанавливались только в гробницах). Добиваясь своих целей, они тем самым делают следующий немаловажный шаг к реализму. Создавая их статуи, мастера должны были передать индивидуальность каждого правителя, иначе идея храмовых скульптур потеряла бы смысл. Попытки искать новые пути передачи образов наблюдаются и в скульптурах частных лиц. С этого момента вельможи и чиновники имели возможность сосредотачивать в своих руках достаточное количество власти и средств, чтобы заказывать собственные пластические изображения, в которых демонстрировались даже возрастные черты человека [1, с. 153]. В пределах канона и религиозных воззрений это было раньше было немислимо, ведь главной идеей статуй и заупокойного культа была идея вечной жизни в загробном мире.

В связи с ростом силы провинциальных центров во второй половине Среднего царства возросла и художественная значимость все это время обособленно развивавшихся школ искусства, так как они генерировали собственные стилистические особенности [1, с. 155–159]. Но она проявлялись в основном в мелкой пластике, то есть в статуэтках слуг, которые помещались в гробницы, чтобы обеспечивать комфортную вечную жизнь усопшего, которая ничем не должна была уступать земной. Заупокойные статуи норманов подражали царским, то есть при их создании соблюдались традиционные каноны, но двойственность образов, заложенная в Древнем Царстве, сохранилась. Несмотря на возросшую к концу периода Среднего Царства роль фараонов, когда центром художественной жизни снова становился царский двор, самобытность школ отдельных номов сохранилась. То есть в Среднем Царстве древнеегипетские мастера, помимо художественного переосмысления достижений прошлого, смогли существенно расширить область приемов и идей для создания все более приближенных к реальности скульптурных портретов.

На смену бурному развитию неизбежно приходит не менее сильный спад. Основным его фактором стало вторжение на территорию Древнего Египта гиксосов. Этот период, именуемый II Переходным, вернул искусство к каноническим истокам, чтобы в период нашествия удалось сохранить и донести до потомков традиции, сложившихся ранее [1, с. 194–196]. Несмотря на очевидные трудности, центр официального искусства в начале Нового Царства никуда не сместился: он по-прежнему располагался в Фивах. За счёт отдалённости от мест, куда дошли гиксосы, этот город не просто усилился экономически, но и стал центром нового расцвета скульптуры [1, с. 244]. Подобно тому, как фараоны Среднего царства подражали скульптурам Древнего Царства, фараоны начала Нового Царства подражали обоим предшествующим периодам, выделяя в них основные канонические черты.

Такой порядок вещей прервала царица Хатшепсут. В силу того, что она была женщиной-фараоном, изображать ее в точности так, как ее предшественников мужского пола, не представлялось возможным. Фиванские мастера, несмотря на всю сложность поставленной перед ними задачи, смогли придумать выход из ситуации: у круглых скульптур царицы каноничная мужская фигура, но выражена грудь, отсутствует подвзванная борода, портрет и вовсе имеет явные индивидуальные черты, он не лишен мягкости и женственности [1, с. 248]. Последователи царицы шагнули еще дальше и кардинально изменили статуи в принципе, теперь это не строгие позы и лица – портреты стали более эмоциональными, появилась динамика и сложность образов. Иконография смягчилась, линии стали оживленнее и утонченнее, проработка мелких деталей образов стала детальнее.

На протяжении многих веков мастеров сдерживали от творческих порывов каноны. К середине Нового Царства скульпторы вступают на путь практически полного отхода от них, остаются лишь общие композиционные черты, напоминающие о былых четких рамках, в которых им следовало работать. Получают развитие образы женщин, их скульптуры стали кардинально отличаться от мужских, скульпторы предали нам через века облики утонченных и богато украшенных фигур, их тела обволакивают красиво собранные ткани, за счет игры светотени в скульптурах обоих полов появилась легкость и воздушность. Частные лица начинают изображать себя совсем реалистично, забывая об идущей от Древнего Царства традиции подражать во всем фараонам. Мелкая пластика того периода и вовсе поражает воображение. Обнаженные девушки, запечатленные скульптором в танце, грациозные фигурки служанок, есть даже скульптуры гимнасток, одна из них выполняет упражнение «мостик». Причем даже в таких непростых позах и сюжетах мастерам удалось передать

пропорции тел и даже структуру волос в динамике, что является свидетельством высокого профессионализма скульпторов того времени.

Казалось бы, какой шаг нужно сделать, чтобы пойти дальше предыдущих правителей? К поистине феноменальным изменениям прибегнул Аменхотеп IV (Эхнатон), совершивший переворот не только в искусстве, но и в сознании многих людей того времени. Его религиозная реформа лишила людей образов идеальных богов, теперь подражать было некому, поэтому он задал тенденции полного реализма. Исчезает сглаживание недостатков, на смену монументальности приходит легкость и натуральность, на место строгих канонов пришла полная свобода ваяния. Однако для мастеров это было не более чем «задачкой со звёздочкой»: появилась необходимость придумать совершенно новые пропорции, таковой была цена творческой свободы. Несмотря на реалистичность деталей, композиция тела в целом выглядит несколько странно, так как пропорции реального человеческого тела не соблюдены из-за недостатка опыта такой работы.

Такой, без преувеличений, мощный шаг Эхнатона не мог исчезнуть бесследно несмотря на то, что довольно яркий период творческой свободы лишь ненадолго пережил самого фараона. Протест против сложившихся за века канонов, безусловно, наложил отпечаток на скульптуру и остался даже после попытки отмены всех новых течений в пластике. Послеамарнский период знаменуется возвратом к привычным божествам и частичному восстановлению канонов, однако полного возврата к традициям предков не произошло: потрясение эпохой Амарны было слишком глубоким. Работы послеамарнского периода приближены к практически абсолютному реализму. Хотя во времена последних двух династий Нового Царства синтез искусства Амарны и вековая каноничность все же синтезируются, выливаясь в скульптуры, которые внешне каноничны, однако по своей сущности реалистичны и динамичны.

Таким образом, эволюция древнеегипетской скульптуры от канона к реализму проходила «по синусоиде». Несмотря на безусловное развитие пластической мысли и обращение к подлинно человеческим чертам, египтяне после каждого смелого шага в сторону развития абсолютного реализма возвращались к корневым традициям и канонам. Однако новаторский поиск мастеров привел к тому, что древнеегипетская пластика, испытав на себе однажды реалистичные человеческие черты, уже не могла вернуться к исходному канону.

Литература

1. Матъе М.Э. Искусство Древнего Египта. М.: Искусство. 1961. 591 с.
2. Пунин А.А. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство. М.: Азбука-классика. 2008. 464 с.